

Contributo alla conoscenza dei Neuroterroidei italiani attraverso eventi Bioblitz (Insecta: Raphidioptera, Neuroptera)

Agostino LETARDI

ENEA, C.R. Casaccia, Via Anguillarese 301, 00123 Roma, Italia.
E-mail: agostino.letardi@enea.it

Riassunto. Viene presentato un elenco di reperti di Neuropterida raccolti in un quadriennio di bioblitz condotti in Italia centrale. *Fibla maclachlani* (Albarda, 1891), *Chrysoperla pallida* Henry *et al.*, 2002, *Symphorobius pellucidus* (Walker, 1853) e *Coniopteryx arcuata* Kis, 1965 vengono segnalate per la prima volta in Toscana; *Sisyra terminalis* Curtis, 1854 viene segnalata per la prima volta nel Lazio e in Italia centrale; *Wesmaelius nervosus* (Fabricius, 1793) viene segnalata per la prima volta in Abruzzo; *Ornatoraphidia flavilabris* (Costa, 1855), *Chrysoperla lucasina* (Lacroix, 1912), *Symphorobius pellucidus* (Walker, 1853) vengono segnalate per la prima volta in Molise.

Abstract. Contribution to the knowledge of the Italian Neuropterida through Bioblitz events (Insecta: Raphidioptera, Neuroptera). A list of faunal data of Neuropterida collected during bioblitz activities in Central Italy during the last four years are presented. *Fibla maclachlani* (Albarda, 1891), *Chrysoperla pallida* Henry *et al.*, 2002, *Symphorobius pellucidus* (Walker, 1853), and *Coniopteryx arcuata* Kis, 1965 are recorded for the first time in Tuscany; *Sisyra terminalis* Curtis, 1854 is recorded for the first time in Lazio and Central Italy; *Wesmaelius nervosus* (Fabricius, 1793) is recorded for the first time in Abruzzo; *Ornatoraphidia flavilabris* (Costa, 1855), *Chrysoperla lucasina* (Lacroix, 1912), *Symphorobius pellucidus* (Walker, 1853) are recorded for the first time in Molise.

Key words. Bioblitz, citizen science, Neuropterida, Central Italy.

Introduzione

I Neuropterida sono un gruppo assai poco numeroso di insetti la cui conoscenza è andata progressivamente crescendo negli ultimi anni. In Italia le conoscenze faunistiche di questo gruppo sono anch'esse cresciute nel tempo e, nell'ultimo ventennio, la distribuzione regionale dei Neuropterida viene semestralmente aggiornata (LETARDI, 2002). Ciò non di meno, raccolte anche occasionali continuano ad apportare importanti aggiornamenti relativi alla presenza delle diverse specie nel territorio nazionale.

Negli ultimi anni l'autore ha partecipato in modo costante ad eventi occasionali di indagini faunistiche di aree ben definite e solitamente poco estese. Questi eventi, denominati Bioblitz, hanno anche la finalità di coinvolgere la cittadinanza attiva nella conoscenza del patrimonio della biodiversità e nei rischi connessi ad un suo detrimento (WOLKOVICH & CLELAND, 2010; SHINE & DOODY, 2011). Nel corso di questi eventi è stato possibile catturare diversi Neuropterida, spesso interessanti dal punto di vista faunistico (es. LETARDI & COCCIA COLLEPARDO, 2015).

Scopo di questa nota è raccogliere alcuni dati faunistici riguardanti un gruppo "minore" di insetti, raccolti in diverse esperienze di divulgazione scientifica nel corso di questi ultimi anni.

Materiali e metodi

I reperti relativi agli ordini Neuroptera e Raphidioptera raccolti nel corso di svariati bioblitz realizzati nel quadriennio 2014-2017 sono elencati seguendo l'ordine della checklist dei Neuropterida di Italia e delle aree geografiche limitrofe riportata nel sito web della fauna italiana dei Neuropterida (LETARDI, 2002). La nomenclatura segue quella utilizzata per il progetto Fauna Europaea (ASPÖCK *et al.*, 2015). Tutti i reperti sono stati raccolti, determinati e sono conservati (in alcool al 70% o, raramente, a secco) nella collezione dell'autore, salvo altrimenti riportato. I reperti sono stati raccolti prevalentemente con classico retino entomologico da farfalle, in alcuni casi - specificati nel testo - direttamente a mano, con cattura al lume (con varia tipologia di luce nei diversi eventi di raccolta) o altre modalità di cattura. Nel successivo elenco tassonomico, per ogni specie elencata viene riportato, per ciascun reperto, il numero e il sesso degli esemplari raccolti, i dati di cattura e una nota faunistica sulla distribuzione, ricavata da LETARDI (2002). Non sempre sono stati indicati i raccoglitori, ma talora è stato semplicemente citato il generico evento Bioblitz.

Elenco faunistico

Raphidioptera

Raphidiidae

Ornatoraphidia flavilabris (Costa, 1855)

1 ♀: Molise, Vastogirardi (IS), Riserva Man And Biosphere (MAB), 41°46'35" N 14°15'52" E, 1240 m, 27.V.2017, Bioblitz; ecotono faggeta - prato di quota.
Prima segnalazione certa per la regione Molise.

Inocelliidae

Fibla maclachlani (Albarda, 1891)

3 ♀♀ e 1 ♂: Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (GR), Oasi San Felice, 42°44'10" N 10°58'02" E, 11.V.2014, Bioblitz.
1 ♂: Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (GR), Oasi San Felice, 42°44'08" N 10°58'00" E, 11.V.2014, Bioblitz, V. Evangelista leg.
Prima segnalazione certa per la Toscana di una specie sinora nota per le isole tirreniche di Corsica, Sardegna e Sicilia.

Neuroptera

Chrysopidae

Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793)

6 ♀♀ e 2 ♂♂: Toscana, Massa Marittima (GR), Lago dell'Accesa, 42°59'08" N 10°53'51" E, 190 m, 24.IV - 8.V.2016, Bioblitz, M. Bastianin & S. Nappini leg.; bosco xerofilo, trappola aerea con aceto e frutta.
Specie nota in Toscana e piuttosto comune in tutta l'Italia centrale.

Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839)

1 ♀ e 2 ♂♂: Toscana, Arcidosso (GR), Parco Monte Labbro, 42°49'54" N 11°31'13" E, 980 m, 14.V.2017, Bioblitz; arbusteto.
2 ♂♂: Molise, Vastogirardi (IS), Riserva Man And Biosphere (MAB), 41°46'35" N 14°15'52" E, 1240 m, 27.V.2017, Bioblitz; ecotono faggeta - prato di quota.
Seconda segnalazione certa sia per la Toscana che per il Molise. In Toscana l'unico altro dato certo risale al 2003 (LETARDI, 2003); in Molise l'unico altro dato certo risale al 1988 (LETARDI & NICOLI ALDINI, 2007).

Chrysoperla pallida Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2002

2 ♀♀ e 3 ♂♂: Toscana, Massa Marittima (GR), Prata, Case Pollona, 43°05'51" N 10°59'12" E, 730 m, 24.IX.2016, Bioblitz.

1 ♀: Toscana, Massa Marittima (GR), Prata, cima colle, 43°06'05" N 10°58'49" E, 850 m, 24.IX.2016, Bioblitz.

Prima segnalazione certa per la Toscana. Questa specie ha sicuramente un'ampia diffusione in Italia, ma la difficoltà di distinguerla da altre specie dello stesso genere rende ancora frammentaria la sua distribuzione.

Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912)

2 ♀♀: Toscana, Massa Marittima (GR), Lago dell'Accesa, 42°59'30" N 10°53'52" E, 160 m, 8.V.2016, Bioblitz; prato.

2 ♀♀: Toscana, Massa Marittima (GR), Lago dell'Accesa, 42°59'06" N 10°53'51" E, 180 m, 7.V.2016, Bioblitz; trappola luminosa.

3 ♀♀ e 3 ♂♂: Toscana, Massa Marittima (GR), Prata, Case Pollona, 43°05'51" N 10°59'12" E, 730 m, 24.IX.2016, Bioblitz.

1 ♀: Toscana, Arcidosso (GR), Parco Monte Labro, 42°49'56" N 11°31'19" E, 970 m, 14.V.2017, Bioblitz; arbusteto.

1 ♀ e 1 ♂: Lazio, Rocca Priora (RM), Pandora Casa Natura, 41°45'37" N 12°47'12" E, 530 m, 20.V.2017, Bioblitz.

2 ♀♀ e 1 ♂: Molise, Vastogirardi (IS), Riserva Man And Biosphere (MAB), 41°46'43" N 14°16'55" E, 1130 m, 26.V.2017, Bioblitz; ecotono faggeta - prateria.

Specie nota per Toscana e Lazio, primo dato certo per il Molise. Questa specie ha sicuramente un'ampia diffusione in Italia, ma la difficoltà di distinguerla da altre specie dello stesso genere rende ancora frammentaria la sua distribuzione.

Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935)

1 ♂: Lazio, Collepardo (FR), sentiero per le grotte, 41 45 39" N 13°21'55" E, 520 m, 20.VII.2014, Bioblitz.

Seconda segnalazione per il Lazio; l'unico altro dato certo risale al 1959 (PANTALEONI & LETARDI, 1998).

Pseudomallada prasinus (Burmeister, 1839)

1 ♀ e 2 ♂♂: Toscana, Massa Marittima (GR), Lago dell'Accesa, 42°59'25" N 10°54'02" E, 160 m, 7-8.V.2016, Bioblitz; siepe (querce).

1 ♀: Toscana, Massa Marittima (GR), Lago dell'Accesa, 42°59'08" N 10°53'51" E, 190 m, 24.IV-8.V.2016, Bioblitz, M. Bastianini & S. Nappini leg.; bosco xerofilo, trappola aerea con aceto e frutta.

2 ♂♂: Toscana, Arcidosso (GR), Parco Monte Labbro, 42°49'54" N 11°31'13" E, 980 m, 13.V.2017, Bioblitz; prato soggetto a pascolamento.

2 ♂♂: Molise, Vastogirardi (IS), Riserva Man And Biosphere (MAB), 41°46'43" N 14°16'55" E, 1130 m, 26.V.2017, Bioblitz; ecotono faggeta - prateria.

Specie già nota per le due regioni; in Molise l'ultimo dato certo risale al 1978 (MONSERRAT, 1980).

Hemerobiidae

Wesmaelius nervosus (Fabricius, 1793)

2 ♀♀: Abruzzo, L'Aquila, Campo Imperatore (AQ), 42°26'37" N 13°33'33" E, 2130 m, 22.VII.2016, Bioblitz.

Prima segnalazione per l'Abruzzo.

Wesmaelius subnebulosus (Stephens, 1836)

1 ♀ e 1 ♂: Toscana, Arcidosso (GR), Parco Monte Labbro, 42°49'54" N 11°31'13" E, 980 m, 13.V.2017, Bioblitz; prato pascolato.

Specie nota per la Toscana, dov'era stata catturata l'ultima volta nel 2000 (LETARDI, 2003).

Hemerobius gilvus Stein, 1863

1 ♀: Toscana, Arcidosso (GR), Parco Monte Labbro, 42°49'58" N 11°31'22" E, 965 m, 14.V.2017, Bioblitz; su castagno.

Specie nota per la Toscana, dov'era stata catturata l'ultima volta oltre un quarto di secolo fa (MONSERRAT, 2004).

Hemerobius humulinus Linnaeus, 1758

1 ♂: Lazio, Nazzano (RM), Oasi Tevere - Farfa, 42°12'32" N 12°36'16" E, 60 m, 09.V.2015, Bioblitz. Specie solo recentemente segnalata per il Lazio (LETARDI, 2015).

Hemerobius micans Olivier, 1792

1 ♀: Molise, Vastogirardi (IS), Riserva Man And Biosphere (MAB), 41°46'35" N 14°15'52" E, 1240 m, 27.V.2017, Bioblitz; ecotono faggeta - prato di quota.

Specie piuttosto comune nelle faggete, e non solo, di tutta Italia; per il Molise si tratta solo della seconda segnalazione dopo il 2007 (LETARDI & NICOLI ALDINI, 2007).

Sympherobius pellucidus (Walker, 1853)

5 ♀♀: Toscana, Arcidosso (GR), Parco Monte Labbro, 42°49'54" N 11°31'13" E, 980 m, 13.V.2017, Bioblitz; arbusteto.

1 ♀: Molise, Vastogirardi (IS), Riserva Man And Biosphere (MAB), 41°46'35" N 14°15'52" E, 1240 m, 27.V.2017, Bioblitz; ecotono faggeta - prato di quota.

Specie ampiamente distribuita in Italia; è nuova per entrambe le regioni.

Sisyridae

Sisyra nigra (Retzius, 1783)

1 ♀ e 2 ♂♂: Lazio, Nazzano (RM), Oasi Tevere - Farfa, 42°12'32" N 12°36'16" E, 60 m, 09.V.2015, Bioblitz.

Questa è la prima segnalazione certa per il Lazio dopo oltre mezzo secolo (CASTELLANI, 1957). Una larva di questo genere di neuroteri anfibiocitici era stata segnalata nel Tevere una ventina di anni fa (FOCHETTI *et al.*, 1997).

Sisyra terminalis Curtis, 1854

1 ♀ e 1 ♂: Lazio, Nazzano (RM), Oasi Tevere - Farfa, 42°12'32" N 12°36'16" E, 60 m, 09.V.2015, Bioblitz.

Prima segnalazione per il Lazio e per l'Italia centrale, non risultava nota finora per il versante idrografico tirrenico. La distribuzione italiana di questa specie è stata oggetto di una recente pubblicazione (NICOLI ALDINI, 2017).

Coniopterygidae

Coniopteryx borealis (Tjeder, 1930)

8 ♂♂: Molise, Vastogirardi (IS), Riserva Man And Biosphere (MAB), 41°46'35" N 14°15'52" E, 1240 m, 27.V.2017, Bioblitz; ecotono faggeta - prato di quota.

Terzo ritrovamento di questa specie per il Molise, l'ultimo risaliva al 2000 (LETARDI & NICOLI ALDINI, 2007).

Coniopteryx arcuata Kis, 1965

4 ♂♂: Toscana, Arcidosso (GR), Parco Monte Labbro, 42°49'54" N 11°31'13" E, 980 m, 13.V.2017, Bioblitz; arbusteto.

Prima segnalazione certa di questa specie per la Toscana.

Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836)

2 ♂♂: Toscana, Massa Marittima (GR), Lago dell'Accesa, 42°59'25" N 10°54'02" E, 160 m, 8.V.2016, Bioblitz.

Specie nota per la regione in cui era stata segnalata l'ultima volta nel 1998 (PANTALEONI & LETARDI, 1998).

Myrmeleontidae

Acanthaclisis occitanica (Villiers, 1789)

1 larva di terza età: Toscana, Grosseto, Massa Marittima (GR), Oasi San Felice, 42°43'54" N 10°57'41" E, 11.V.2014, Bioblitz.

Specie nota per la regione in cui era stata segnalata l'ultima volta nel 1998 (PANTALEONI & LETARDI, 1998).

Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842

4 larve di seconda età: Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (GR), Oasi San Felice, 42°43'54" N 10°57'41" E, 11.V.2014, Bioblitz.

Specie nota e piuttosto comune in Toscana.

Creoleon lugdunensis (Villiers, 1789)

1 ♂: Toscana, Grosseto, Marina di Grosseto (GR), Oasi San Felice, 42°43'54" N 10°57'41" E, 11.V.2014, Bioblitz, L. Lenzi leg.

Specie nota e piuttosto comune in Toscana.

Ascalaphidae

Libelloides coccajus (Denis et Schiffermuller, 1775)

1 ♂: Toscana, Massa Marittima (GR), Lago dell'Accesa, 42°59'06" N 10°53'56" E, 180 m, 8.V.2016, Bioblitz; arbusteto.

1 ♀: Molise, Vastogirardi (IS), Riserva Man And Biosphere (MAB), 41°46'35" N 14°15'52" E, 1240 m, 27.V.2017, Bioblitz; ecotono faggeta - prato di quota.

Specie nota e piuttosto comune in entrambe le regioni.

Discussione

Nel complesso vengono riportate 24 specie appartenenti ad 8 famiglie (numeri abbastanza piccoli, ma che rappresentano, rispettivamente, oltre il 10% e la metà circa della fauna italiana che, al momento, conta 199 specie e 14 famiglie (LETARDI, 2002)), con quattro segnalazioni regionali nuove per la Toscana, una per Lazio e Abruzzo e tre per il Molise. Rimarchevole l'ampliamento nella distribuzione geografica nel caso di *Sisyra terminalis*, il cui rilevamento nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere - Farfa appare particolarmente interessante anche alla luce del recente incendio distruttivo che nell'estate 2017 ha modificato profondamente l'aspetto naturalistico di tale oasi.

Le attività di studio con il coinvolgimento della cittadinanza attiva, denominate Bioblitz, hanno rappresentato un utile strumento conoscitivo anche per questo gruppo poco appariscente di insetti.

Ringraziamenti

Negli ultimi cinque anni ho potuto partecipare a decine di bioblitz in qualità di entomologo, ma senza l'impegno, la dedizione e la competenza di decine di organizzatori, tali ricerche non avrebbero avuto luogo o sarebbero state molto più diradate nel tempo. Si ringraziano in particolare il dr. Fabio Coccia Collepardo (Comitato Nazionale Bioblitz Italia), il dr. Andrea Sforzi (Museo di Storia Naturale della Maremma, Grosseto) e il Ten. Col. Bruno Petriccione (Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri).

Bibliografia

- ASPÖCK U., ASPÖCK H., LETARDI A. & DE JONG Y., 2015. Fauna Europaea: Neuropterida (Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera). *Biodiversity Data Journal*, 3: e4830.
- CASTELLANI O., 1957. Contributo alla conoscenza della fauna entomologica d'Italia. Neuroptera. *Bollettino dell'Associazione romana di Entomologia*, 11-12: 9-14.
- FOCHETTI R., CARCHINI G., VOLTERRA L. & MANCINI L., 1997. Le zoocenosi bentoniche del tratto urbano del fiume Tevere. *1° Convegno Nazionale Fauna Urbana*, Roma: 89.
- LETARDI A., 2002. A web page on Italian Neuropterida. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 48 (Suppl. 2): 155-158.
- LETARDI A., 2003. Neuropterida, Mecoptera (pp. 122-123). In: CERRETTI P., TAGLIAPIETRA A., TISATO M., VANIN S., MASON F. & ZAPPAROLI M. (ed.). Artropodi dell'orizzonte del faggio nell'Appennino Settentrionale, Primo contributo. *Conservazione Habitat Invertebrati*, 2. Gianluigi Arcari Editore, Mantova, 256 pp.
- LETARDI A., 2015. Stato delle conoscenze sui Neuropterida dei Monti Lepini (Lazio) (pp. 199-207). In: CORSETTI L., ANGELINI C., COPIZ R., MATTOCCIA M. & NARDI G. (ed.). Biodiversità dei Monti Lepini. Atti del convegno Carpineto Romano (RM), 17 maggio 2014. *Edizioni Belvedere*, Latina, 352 pp.
- LETARDI A. & COCCIA COLLEPARDO F., 2015. Nuove segnalazioni di *Nineta principiae* Monserrat, 1980 (Neuroptera: Chrysopidae). *Onychium*, 11: 152-155.
- LETARDI A. & NICOLI ALDINI R., 2007. Contributo alla conoscenza dei Neuropterida del Molise (Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera). *Bollettino dell'Associazione romana di Entomologia*, 62 (1-4): 111-130.
- MONSERRAT V.J., 1980. Contribucion al conocimiento de los Neuropteros de Italia (Neuroptera, Planipennia). *Neuroptera international*, 1 (2): 48-64.
- MONSERRAT V.J., 2004. Nuevos datos sobre algunas especies de hemeróbidos (Insecta: Neuroptera: Hemerobiidae). *Heteropterus: Revista de Entomologia*, 4: 1-26.
- NICOLI ALDINI R., 2017. Osservazioni su *Sisyra terminalis* Curtis, 1854 in Italia (Neuroptera, Sisyridae). *Bollettino dell'Associazione romana di Entomologia*, 71 (1-4): 27-35.
- PANTALEONI R.A. & LETARDI A., 1998. I Neuropterida della collezione dell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi" di Bologna. *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi" dell'Università di Bologna*, 52: 15-45.
- SHINE R. & DOODY J.S., 2011. Invasive species control: understanding conflicts between researcher and the general community. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9: 400-406.
- WOLKOVICH E.M. & CLELAND E.E., 2010. The phenology of plant invasions: a community ecology perspective. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9: 287-294.

Received 12 September 2017

Accepted 5 December 2017